

A IMPORTÂNCIA DO MASCARAMENTO EM PERDA AUDITIVA UNILATERAL NA AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR E LOGOAUDIOMETRIA

THE IMPORTANCE OF MASKING IN UNILATERAL HEARING LOSS IN TONAL THRESHOLD AUDIOMETRY AND SPEECH TESTS

Ana Paula Pavanini Navas¹
Karla Pereira de Paula²
Adrieli Dimov Xavier Alves³

RESUMO

O presente trabalho, tomando como base os exames de audiometria tonal limiar e testes logoaudiométricos, procurou demonstrar a importância do uso adequado do mascaramento em perdas auditivas unilaterais, quando a atenuação interaural entre os limiares de ambas orelhas assim demandar. A assertividade do mascaramento é, de tal maneira importante, pois poderá definir, a uma só vez, tipo, grau e configuração de perda auditiva, tornando-se fator fundamental para fornecimento do correto diagnóstico. Ademais, demonstrou-se, em minúcias, quando o mascaramento é necessário, tanto na pesquisa dos limiares de via aérea e via óssea, quanto nos testes de fala, sejam eles o SRT (Speech reception threshold) ou LRF (limiar de reconhecimento de fala), IPRF (índice percentual de reconhecimento de fala) ou LDF (limiar de detecção de fala). Foram explanadas, também, as duas práticas mais difundidas na prática clínica brasileira para introduzir o ruído mascarante em cada frequência ou testes de fala, sendo elas a Técnica de Hood ou Técnica do Platô, e a Técnica de Atenuação Interaural ou Técnica de Nível de Sensação. Por fim, demonstrou-se como deve ser emitido o parecer audiológico, diante das normativas do Guia de Orientação na Avaliação Audiológica, volume I, do ano de 2023, no caso de perdas auditivas em que as médias tritonal ou quadritonal não alcancem o valor de corte para laudar tipo, grau e configuração de perda.

Palavras-chave: Perda Auditiva. Unilateral. Mascaramento. Atenuação Interaural.

ABSTRACT

The presente work, based on tonal threshold audiometry and speech tests, demonstrates the importance of the appropriate use of masking in unilateral hearing losses, when the interaural attenuation between the thresholds of both ears require it. The assertiveness of masking is very importante, as it can define, at once, the type, degree and configuration of hearing loss, becoming a fundamental fator in providing the correct diagnosis. Furthermore, it has been demonstrated, in detail, when masking is necessary, both in the research of air and bone conduction thresholds, and in speech tests, like SRT (Speech reception threshold) or LRF (Speech recognition threshold), IPRF (Speech recognition percentage index) or LDF (Speech detection threshold). The two most widespread practices in Brazilian clinical practice to introduce masking noise at each Frequency or speech tests were also explained, namely the Hood Technique or Plateau Technique, and the Interaural Attenuation Technique or Sensation Level Technique. Finally, it as demonstrated how the audiological report should be issued, in light of the regulations of the Audiological Assessment

¹ Graduanda em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário Ingá/UNINGÁ (anapaula.pavanini@gmail.com).

² Fonoaudióloga e coordenadora do curso de fonoaudiologia da Unifatecie.

³ Fonoaudióloga e Pedagoga pelo Centro Universitário Ingá - Uningá. Esp. Docência do Ensino Superior. Docente do curso de Fonoaudiologia Presencial e docente no Centro Universitário Ingá - Uningá.

Guidance Guide, volume I, of the year 2023, in the case of hearing losses in which the tritonal or quadrilateral averages do not reach the cut-off value to report type, degree and configuration of loss.

Keyword: Hearing Loss. Unilateral. Masking. Interaural Attenuation.

INTRODUÇÃO

A audição, como um dos sentidos de que é dotado o ser humano, é fundamental para aquisição de comunicação oral (Azevedo, 2016), desempenhando papel importante na aprendizagem e interações sociais. Sua privação pode ocasionar graves consequências, trazendo efeitos deletérios para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo do indivíduo (Colella-Santos & Lima, 2016).

A perda auditiva, seja ela congênita, adquirida ou decorrente da senescência, pode afetar uma ou ambas as orelhas, sendo, respectivamente, unilateral ou bilateral, dos tipos condutiva, mista ou sensorineural, de diferentes graus e configurações. Sua descrição se dá por meio de parâmetros contidos Guia de Orientação na Avaliação Audiológica, volume 1, do ano de 2023, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que trouxe alterações significativas, comparadas às edições publicadas em anos anteriores, a respeito da constatação de perda auditiva em laudos audiológicos.

Para o diagnóstico inicial da perda auditiva, deve-se realizar audiometria tonal limiar e logoaudiometria. Este exame é considerado o padrão-ouro para averiguação de limiares auditivos, como base de toda avaliação audiológica, possibilitando identificar tipo, grau e topodiagnóstico de eventual lesão compatível com perda auditiva (Freire, 2016), por meio da análise de via aérea (VA) e via óssea (VO), e testes de fala como limiar de reconhecimento de fala (LRF), limiar de detecção de voz (LDV) e índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF).

No caso da perda auditiva unilateral, na avaliação da VA, em havendo diferença de limiares de mesma frequência de uma orelha para outra de 40 dB, seja de VA para VA, quanto de VA para VO (Studebacker, 1979 *apud* Almeida, Russo & Momensohn-Santos, 2001), faz-se necessário o uso do mascaramento, devido ao valor adotado para atenuação interaural, sob pena da obtenção de limiares incorretos. Já para a VO, a atenuação é considerada essencialmente zero, e o ruído mascarante será utilizado toda vez que for constatado *gap* (diferencial) aéreo-ósseo

de 15 dB na mesma frequência analisada (Alvarenga & Corteletti, 2006). Para a logaudiometria, nos testes de SRT (Speech reception threshold) ou LRF (Limiar de reconhecimento de fala) e IPRF (Índice percentual e reconhecimento de fala) o valor da atenuação interaural aplicado para fins de mascaramento é de 45 dB, conforme Goldstein & Newman (1994) *apud* Almeida, Russo e Momensohn-Santos (2001).

O mascaramento consiste em introduzir um ruído mascarante na orelha oposta à testada, ou seja, na orelha contralateral, baixando temporariamente seu limiar, para evitar a audição cruzada, possibilitando a obtenção dos limiares reais separadamente (Fernandes & Russo, 2009). Este é procedimento que vai possibilitar o diagnóstico mais fidedigno possível com a condição clínica do paciente, dando condições de dar início a uma intervenção efetiva e eficaz contra os efeitos da perda auditiva.

Dado o exposto, no desenvolvimento do presente trabalho, discorrer-se-á sobre a caracterização da perda auditiva unilateral, valores de atenuação interaural que necessariamente impliquem em mascaramento para obtenção dos limiares reais do paciente, ou seja, quando mascarar, bem como as técnicas mais difundidas na prática clínica nacional para o procedimento, diante da importância da utilização do ruído mascarante para obtenção do diagnóstico correto de tipo, grau e configuração de perda auditiva unilateral. E, por fim, discorrer-se-á sobre a maneira de referenciar a perda unilateral no parecer audiológico, para que seja decidido o tratamento mais adequado para cada caso.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para o trabalho foi a revisão bibliográfica do tipo narrativa, através das plataformas de busca *online* “SciELO” e “Google Scholar”, utilizando-se os seguintes descritores: “mascaramento”, “perda auditiva unilateral”, “atenuação interaural”, “via aérea”; “via óssea” e “logaudiometria”. Na busca realizada, localizaram-se poucos artigos científicos dentro do período de 10 anos com o descritor “mascaramento” ou seu similar nos idiomas inglês e espanhol, os quais, em seu conjunto, seriam insuficientes para narrar o assunto. Assim, recorreu-se a duas obras que, não obstante datem do início dos anos 2000, não poderiam ficar de fora, por serem referência do assunto no âmbito nacional.

A pesquisa dos artigos científicos foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2024 nas plataformas acima mencionadas, nos idiomas português,

inglês e espanhol, com publicação dentre os anos de 2013 a 2023. Foram consultados diversos artigos do Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia, com publicação no ano de 2016.

Ressalte-se que não foram muitos os artigos encontrados sobre a temática proposta, conforme já dito, talvez, por tratarem de assuntos que, até o presente momento, não tiveram mudança significativa em alguns parâmetros, e cujas orientações continuam sendo utilizadas até hoje na prática clínica, como valores de atenuação interaural, a intensidade e forma do uso do ruído mascarante e tipo de transdutor utilizado. Isso justifica, inclusive, o tema ora em estudo, a fim de renovar estudos sobre esses tópicos da audiológica, tão temidos na prática clínica, porém de papel fundamental para o diagnóstico

Quanto aos livros, são eles objeto de estudo para compor o presente trabalho desde novembro de 2023, sendo eles “A aplicação do mascaramento em audiológica”, de Almeida, Russo e Momensohn-Santos (2001) e “O mascaramento na avaliação audiológica: um guia prático”, de Alvarenga e Corteletti (2006). Tais livros não foram reeditados. Nem por isso sugere-se que estejam desatualizados, sendo, os mesmos, base para ensino do mascaramento nas faculdades de fonoaudiologia, inclusive na Uningá, além de nortear a prática clínica dos audiólogos para o mascaramento, conforme já apontado no parágrafo anterior, seja utilizando-se da técnica de Hood (técnica de platô), para aqueles que seguem a doutrina de Almeida, Russo e Momensohn, seja utilizando-se da técnica de atenuação interaural (técnica de nível de sensação), para os adeptos da doutrina de Alvarenga e Corteletti, para ficar, apenas, nas duas técnicas mais difundidas e utilizadas atualmente.

Quanto à leitura do material, todos os artigos selecionados foram lidos na íntegra, a fim de que se pudesse extrair, de cada um deles, conteúdo pertinente para contribuir com o presente estudo, bem como os livros, também lidos e minuciosamente analisados e interpretados, para que se pudesse discorrer aqui, de maneira assertiva e com linguagem e compreensão acessíveis, sem descuidar da tecnicidade que o assunto reserva.

DESENVOLVIMENTO

O sistema auditivo pode ser dividido em duas partes: sistema auditivo periférico e sistema auditivo central, interligados entre si. O sistema auditivo periférico compreende a orelha externa, média e interna, além do nervo

vestibulococlear, e sua função é de captação e transmissão da onda sonora mecânica, com posterior transdução para onda elétrica, possibilitando o processamento na cóclea e porção coclear do nervo vestibulococlear (Albuquerque & Brocchi, 2023). O sistema auditivo central, por sua vez, é responsável pelo processamento simultâneo de diferentes sinais acústicos, decodificando-os, desde o nervo auditivo até o córtex (Frota, 2016).

A perda auditiva, portanto, pode ser decorrente do problemas em quaisquer um dos dois sistemas, e classifica-se em: a) condutiva quando os limiars de via óssea encontrados forem menores ou iguais a 15 dB NA e os limiars de via aérea se encontrarem maiores que 25 dB NA, com diferencial aéreo-ósseo igual ou maior que 15 dB; neurossensorial ou sensorineural quando os limiars de via óssea encontrados forem maiores que 15 dB NA, e os de via aérea maiores que 25 dB NA, com via óssea acoplada ou *gap* máximo de 10 dB; e mista, quando os limiars de via óssea forem maiores que 15 dB NA, os de via aérea maiores que 25 dB NA, somado à existência de *gap* igual ou maior do que 15 dB, conforme Silman e Silverman, 1997 (Sistema de Conselhos, 2023).

Quando condutiva, tem-se um obstáculo ou alteração na condução do som por meio do meato acústico, podendo se dar por barreira física que impede sua propagação na intensidade em que foi emitido, como, por exemplo, no caso de otite média crônica supurativa, na qual é possível encontrar fluidos na orelha média, perfuração timpânica, alteração na mobilidade dos ossículos da orelha média ou má-formação da orelha externa, entre outros. Sendo sensorineural, haverá alteração na cóclea e lesão nas células ciliadas. Já a perda mista, por sua vez, engloba problemas na condução do som e lesão coclear. (Silva *et al.*, 2023)

A perda auditiva pode ser bilateral ou unilateral. Em ambas é possível encontrar os três tipos acima mencionados. O presente estudo se restringirá à perda auditiva unilateral, pois, não obstante indivíduos com perda de audição em apenas uma das orelhas possuam audição suficiente para se comunicar, eles se deparam com dificuldade para localização sonora e dificuldade de entendimento de fala no ruído, problema esse que atinge cerca de 9% da população e é menos relacionada ao envelhecimento do que a perda sensorineural bilateral (Silva *et al.*, 2023).

O diagnóstico da perda auditiva unilateral, no entanto, pode ser desafiador, mediante à necessidade eventual de utilizar o mascaramento, o que já pode, inclusive, ser inferido na anamnese do paciente. Nessa etapa, pode-se vislumbrar

qual componente será encontrado na audiometria tonal antes de mesmo de sua realização, o que já vai ajudar a nortear o profissional para a forma mais efetiva de mascaramento, a fim de apontar o topodiagnóstico da lesão, posto que, é na anamnese que se obtém informações sobre o histórico médico e audiológico do paciente, saúde geral, uso de medicamentos e exposição à ruídos devido à ocupação e ocorrência de trauma acústicos, entre outras questões (Mendes, Branco-Barreiro & Frota, 2017).

Relembrando o conceito de mascaramento, pode ele ser definido como um som competitivo, mais especificamente um ruído, emitido simultaneamente a um som principal, seja um tom puro, no caso da audiometria tonal liminar, ou palavras e sílabas, no caso dos testes logaudiométricos, provocando uma dificuldade total ou parcial da mensagem principal. (Menezes & Menezes, 2015). Para os exames em estudo, o mascaramento será sempre contralateral à orelha boa.

Conforme já exposto, nem toda perda auditiva unilateral é passível do uso de mascaramento, sendo necessário analisar os audiogramas de ambas as orelhas e avaliar a necessidade de uso e a intensidade do ruído a ser emitido pelo audiômetro.

No audiograma, a perda unilateral passível de mascaramento será caracterizada nas seguintes hipóteses: 1) Condutiva, quando todos os limiares de via aérea de uma das orelhas encontrar-se dentro dos parâmetros de normalidade, ou seja, até 25 dB, e todos os limiares de via óssea testados não forem maior que 15 dB, e tampouco tenham mais que 10 dB de *gap*, e a outra orelha apresentar pelo menos dois limiares testados em via aérea maior que 25 dB e o *pitch* correspondente da via óssea estiver até 15 dB e com *gap* maior que 10 dB. O diferencial em apenas uma frequência não é suficiente para caracterizar uma perda com componente condutivo, especialmente nas frequências mais agudas, nas quais o *gap* pode se dever a colapso do meato acústico, ocorrência de ondas estacionárias ou o fenômeno da radiação acústica; 2) Sensório-neural ou neurosensorial, quando todos os limiares de uma das orelhas estejam dentro dos parâmetros de normalidade, ao passo que os da outra orelha encontre-se com pelo menos uma frequência de VA superior a 35 (considerando atenuação interaural para VA 40 dB e a possibilidade do limiar da orelha não testada ser 0 dB), e via óssea marcando mais de 15dB, sem *gap* aéreo-ósseo, sendo admitido um diferencial máximo de até 10 dB entre VA e VO na mesma frequência, podendo estar, até

mesmo, ambas acopladas, isto é, no mesmo nível de sensação, ou, no caso de frequência com perda em que não se testa VO, mas que em todas as demais não se notou qualquer componente condutivo, já que esse normalmente se manifesta em mais de uma frequência; 3) Mista, quando uma das orelhas encontrar-se com seus limiares dentro dos parâmetros de normalidade, e a orelha oposta apresentar VA maior que 25 dB, ter pelo menos duas frequências testadas em VO com diferencial maior que 10 dB, e pelo menos uma frequência com VO acoplada ou com diferencial máximo de 10 dB.

Deve-se considerar, no entanto, que audiogramas como os acima citados em sua versão definitiva, ou seja, passíveis de fornecer o correto diagnóstico, não serão obtidos apenas pela marcação única e exclusiva do estímulo teste, já que a apresentação final do gráfico, para diagnóstico da perda auditiva unilateral, dependerá sempre da utilização do ruído mascarante, seja em VA quanto em VO. Não é possível diagnosticar a perda unilateral sem levar em consideração a atenuação interaural, e portanto, sem realizar o mascaramento necessário para obtenção dos reais limiares do paciente, pois há possibilidade da orelha pior representar a curva de audição da orelha com audição dentro dos parâmetros da normalidade, representando uma curva sombra (Alvarenga & Corteletti, 2006).

A atenuação interaural pode ser definida como a redução de energia diante da vibração do crânio perante um estímulo sonoro numa das orelhas, de maneira que as ondas sonoras chegarão com menor intensidade à cóclea da orelha não testada, conforme explicaram Alvarenga e Corteletti, 2006. Para fins do presente trabalho, será considerado o valor igual de 40 dB de atenuação interaural para todas as frequências no teste de VA, que é o mínimo valor encontrado para os transdutores TDH-39, já que os valores são mais altos quando da utilização dos fones de inserção, ER-3A. Inclusive, o uso deste tipo de fone para avaliação de limiares de VA pode não apenas reduzir as possibilidades de mascaramento contralateral, mas até mesmo eliminá-las, já que, diante do pouco contato com a pele e redução da área da cabeça exposta ao estímulo (Lopes, Munhoz & Bozza, 2015).

Para a VO, o valor será essencialmente zero em todas as frequências. O valor obtido em VO, via de regra, é resultado da resposta da melhor cóclea, que responde primeiro, independentemente do lado em que o vibrador esteja posicionado, embora algumas variantes possam influenciar nos valores, como

obesidade, densidade do osso, tamanho da cabeça, que possam causar diferença de nível de sensação, a depender do lado que o vibrador ósseo seja colocado, sendo admitidas mudanças de até 10 dB nas respostas do paciente, conforme explicam Lopes, Munhoz e Bozza, 2015.

Por fim, para o mascaramento na logaudiometria, considerando-se que o estímulo de fala abrange várias faixas de frequência, considera-se valor único de atenuação interaural 45 dB para IPRF e LRF ou SRT (Konkle & Berry, 1983 *apud* Alvarenga & Corteletti, 2006), e de 35 dB para LDV (Limiar de detecção de voz), conforme Yacullo, 1996 *apud* Almeida, Russo e Momensohn-Santos, 2006.

Assim, trazido à lume os números acima, faz-se a clássica pergunta: Quando mascarar na audiometria tonal liminar e logaudiometria?

Para a VA, o mascaramento deve ocorrer sempre que houver diferença de 40 dB ou mais entre duas frequências iguais entre as orelhas, seja essa diferença de VA para VA ou de VA para VO, adotando-se a orientação de Studebacker, 1979, *apud* Almeida, Russo e Momensohn-Santos, 2006. Esse valor é considerado o mínimo dentre todas as frequências testadas. Anota-se, no entanto, apenas a título de conhecimento, que é possível, e também correto, recorrer ao mascaramento de acordo com valores de atenuação interaural por frequência específica, conforme valores propostos por Goldstein & Newman, 1994, *apud* Almeida, Russo e Momensohn-Santos.

Assim, considerando-se essa diferença de intensidade, pode haver audição cruzada, de maneira que a orelha com melhor limiar de VA esteja auxiliando a orelha com perda auditiva a ouvir. Não obstante os estímulos-testes sejam dados separadamente para cada uma das orelhas, o fato de estarem a uma distância muito próxima uma da outra, e da capacidade de transmissão da onda sonora mecânica via vibração do crânio, o estímulo dado na orelha com perda auditiva pode acabar atingindo, mediante vibração, a cóclea da orelha oposta, que pode estar auxiliando na resposta. O coxim do fone TDH-39 e sua superfície de contato com o pavilhão auditivo possibilitam essa vibração. (Lopes, Munhoz & Bozza, 2015).

Para VO, a prática clínica recomenda posicionar o vibrador do lado da melhor orelha. Uma vez emitido o estímulo, conforme já informado, a resposta, via de regra, será da melhor cóclea, devendo sua marcação ser marcada no audiograma juntamente ao melhor lado. Considerando que o presente estudo refere-se à perda unilateral, não há que se falar em *gap* aéreo-ósseo da melhor orelha, e, portanto,

deve-se considerar que marcações de VO acoplados ou, no máximo, 10 dB melhores que as marcações de VA não precisam ser mascaradas (ASHA, 1978 *apud* Almeida, Russo & Momensohn-Santos, 2006). Inclusive, a doutrina entende que, uma vez estando a audição dentro dos parâmetros de normalidade, e sendo esses parâmetros aferidos de acordo com as intensidades encontradas em VA, pode ser dispensada a anotação de VO na melhor orelha, exceto se houver histórico positivo de alteração na orelha média (Alvarenga & Corteletti, 2006).

Continuando, uma vez obtido esse melhor limiar ósseo, anota-se o mesmo juntamente à melhor VA, espelha-se o resultado no pior audiograma, e, notando-se diferencial aéreo-ósseo de 15 dB ou mais entre as mesmas frequências, procede-se ao mascaramento da orelha boa, para impedir que a cóclea dela ajude na resposta da orelha ruim. Essa etapa da audiometria é de fundamental importância para o diagnóstico quanto à existência de componente condutivo, apontando para um eventual problema na orelha externa e/ou média, e dando subsídio classificação da perda auditiva quanto ao tipo: condutiva, sensorineural e mista. (Lopes, Munhoz & Bozza, 2015).

Assim, para impedir a audição da orelha dentro dos parâmetros de normalidade, é necessário baixar temporariamente o limiar auditivo dela, por meio do mascaramento. Uma vez introduzido o ruído mascarante, três possibilidades podem ocorrer com o limiar da orelha com perda auditiva: a) ele se mantém na intensidade inicial, ou seja, aquela obtida sem mascaramento; b) ele aumenta, fazendo a marcação baixar visualmente no audiograma, o que, por muito tempo, gerou pareceres audiológicos com a utilização do termo rebaixamento, quando as perdas se situavam em frequências isoladas; c) excepcionalmente o limiar diminui, devido ao paciente prestar mais atenção ao exame e aos estímulos dados. Em todos esses casos, ainda que não haja modificação de limiar, deve ser utilizada simbologia própria para indicar que foi usado ruído mascarante.

No tocante à logaudiometria, deve-se comparar a intensidade do ruído final apresentado com o melhor limiar ósseo da orelha não testada. Se subtraído o valor de atenuação interaural de 45 dB do valor final, esse ainda tiver intensidade maior que a melhor via óssea da orelha não testada, deve proceder ao mascaramento desse exame, por meio do mascaramento do maior nível de sensação para a fala, coincidente com o melhor limiar ósseo (Alvarenga & Corteletti, 2006).

Agora, após explanações sobre a necessidade de mascarar uma determinada audiometria que aponte perda unilateral da audição, prossegue-se com o questionamento: quanto de mascaramento deve-se utilizar, ou seja, qual a intensidade do ruído mascarante?

Essa é uma questão fundamental, posto que o mascaramento utilizado deve ser efetivo, devendo-se conhecer as noções de mascaramento mínimo e máximo, sem incorrer em supermascaramento, submascaramento, mascaramento insuficiente.

Corteletti e Zucki, 2015, definem assim os termos supracitados: a) supermascaramento – ocorre quando o ruído mascarador apresentado na orelha boa tem intensidade tão forte a ponto de interferir na aferição do real limiar da orelha testada; b) submascaramento – fenômeno que ocorre somente na pesquisa do limiar ósseo, quando o máximo de intensidade de ruído, antes de provocar o supermascaramento, não é percebido pela orelha mascarada; c) mascaramento insuficiente – ocorre quando a intensidade do ruído apresentado não impede a participação da orelha boa na pesquisa dos limiares, podendo ocorrer por limitação da intensidade máximo do ruído permitida pelo audiômetro; d) mascaramento mínimo – menor intensidade de ruído capaz de suprimir a percepção do estímulo-teste pela orelha não testada; e) mascaramento máximo – a mais forte intensidade de ruído mascarante aplicado na orelha não testada e que não provoca alteração no limiar da orelha testada, isto é, não o supermascara.

Considerando que para o presente artigo o mascaramento será utilizado unilateralmente, já que apenas uma das orelhas apresenta perda auditiva, não há que se falar em submascaramento, que pode ocorrer em perdas condutivas ou mista bilaterais com amplo *gap* aéreo-ósseo, tampouco mascaramento insuficiente, posto que ocorre em perdas auditivas bilaterais de graus severo a profundo.

Assim, qual a intensidade de ruído mínima efetiva para aumentar o temporariamente o limiar auditivo da orelha boa, sem causar o supermascaramento?

As técnicas mais utilizadas na prática clínica no Brasil são a técnica de Hood ou técnica do platô e a técnica de atenuação interaural ou nível de sensação. Elas utilizam métodos diferentes, sendo a primeira delas baseada no método psicoacústico, no qual não há uma quantidade padronizada quanto ao nível de mascaramento, a segunda, no método acústico, que se baseia em cálculos e formas

matemáticas para delimitar níveis mínimos e máximos de mascaramento (Almeida, Russo & Momensohn-Santos, 2001).

Conforme explicam Almeida, Russo e Momensohn-Santos (2001, p. 76), na técnica de Hood

Um limiar auditivo questionável que foi obtido sem mascaramento, é confirmado, mascarando-se a ONT com o nível mínimo de mascaramento efetivo. Se a resposta desaparecer, o nível de mascaramento efetivo é aumentando em passos de 10 dB, pesquisando-se novamente o limiar a cada 10 dB de aumento até que um platô de resposta limiar seja alcançado. Será considerado como platô, um nível de intensidade, na qual a resposta do indivíduo não muda, após alterações de pelo menos 20 a 30 dB no ruído mascarante.

As autoras continuam explicando que, na técnica de platô, utilizam-se diferentes níveis de mascaramento, estabelecendo-se o mínimo e o máximo de ruído que pode ser utilizado sem alterar o limiar da orelha testada. Assim, os limiares da via aérea da orelha não testada, quanto pior forem, mais elevarão os níveis de mascaramento mínimo necessário. Por outro lado, melhores limiares de VO na orelha testada influenciam no nível máximo de mascaramento, baixando o valor de mascaramento máximo permitido. Quanto à forma de incremento dos platôs, devem ser feitos em passos de 5 dB para VO e de 10 dB para VA, sendo considerado verdadeiro um limiar quando, após incremento de pelo menos dois platôs após o nível inicial de mascaramento, de 15 dB (Almeida, Russo & Momensohn-Santos, 2001).

Logo, compreende-se que a intensidade mínima de mascaramento na técnica de platô varia conforme o limiar aéreo do orelha não testada e limiar ósseo a orelha testada, devendo-se ter cuidado ao empregá-la para mascaramento de VO, posto que, considerando que, ao estímulo, é sempre a melhor cóclea que responde, o mascaramento de VO deve superar em, pelo menos, 15 dB o limiar ósseo testado, o que pode implicar na necessidade de mais uso de platôs.

Quanto ao método acústico ou técnica do nível de sensação, não obstante haja cálculos que auxiliem a chegar na intensidade do mascaramento, as principais autoras que o descrevem, Alvarenga e Corteletti, 2006, não são adeptas ao uso de fórmulas, posto que, o que se mascara, é o nível de sensação da audição da orelha boa. Assim, para mascaramento de perda auditiva unilateral, consideram as autoras que o nível mínimo de mascaramento efetivo a ser utilizado deverá ser de, pelo menos, 10 dB a maior do que a intensidade que o estímulo-teste vai atingir a orelha

não testada, considerando a atenuação interaural para o tipo de limiar testado. Ou seja, mascara-se o nível de sensação em 10 dB a mais do que a sensação do tom puro na cóclea não testada, raciocínio que pode ser aplicado tanto para VA quanto para VO.

Em relação aos testes logaudiométricos, Alvarenga e Corteletti, 2006, p. 66, explicam que:

O nível de sensação (dBNS) do estímulo de fala da orelha não testada, que deverá ser mascarado, é calculado a partir da comparação entre o nível de intensidade atenuada transmitido por condução óssea para a orelha não testada e o melhor limiar ósseo dessa orelha. Tal limiar corresponde à frequência com maior sensação de fala.

E, mais uma vez, completam as autoras que o nível de sensação do ruído mascarante deve ser, no mínimo, 10 dB superior à sensação do estímulo de fala na cóclea não testada.

Isto posto, e definidos os limiares reais em perda auditiva unilateral, é necessário emitir o parecer audiológico para possibilitar a correta intervenção profissional para tratamento do paciente.

No entanto, a maneira de emitir o laudo mudou consideravelmente de acordo com as novas normativas do Guia de Orientação na Avaliação Audiológica, volume I, do ano de 2023. Até então, a perda auditiva somente se configurava se, somando-se média tritonal e dividindo por três, entre as frequências de 500 Hz, 1 kHz e 2kHz, ou somando-se a média quadritonal e dividindo-a por quatro, entre as frequências de 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz e 4 kHz, os valores se enquadrassem nas tabelas dos autores trazido pelo Guia.

Assim, casos havia em que perdas unilaterais a partir da frequência de 2 ou 3 kHz não eram levadas em consideração, anotando-se no laudo “audição dentro dos parâmetros de normalidade” e “rebaixamento” nas frequências X e Y, por exemplo.

Esse quadro mudou, recomendando o Guia, agora, que, havendo ao menos uma das frequências com limiares aumentados (motivo pelo qual não se pode mais usar o termo rebaixamento, já que, na verdade, na perda auditiva, o limiar é aumentado), deve-se laudar a perda auditiva por frequência específica, podendo-se definir o tipo, porém não o grau e configuração de perda (Sistema de Conselhos, 2023).

Sem dúvida, trata-se de uma melhoria para propiciar o tratamento da condição, que, como dito, não pode ser negligenciada ou considerada clinicamente irrelevante, devido às possíveis consequências cognitivas e sociais que pode causar (Mattiazzi, Malheiros, Pinto, Battisti & Biaggio, 2022).

CONCLUSÃO

O presente trabalho mostrou a importância do correto diagnóstico da perda auditiva unilateral, tratando-a com a devida relevância no contexto de saúde audiológica do paciente, posto que, não obstante negligenciada, pode acarretar sérias consequências de ordem intelectual, comunicacional, emocionais e até mesmo sociais, buscando-se, assim, o tratamento adequado para cada caso.

Para tanto, frisou-se a necessidade da utilização correta do recurso do mascaramento diante do fenômeno da atenuação interaural, durante a realização da audiometria tonal liminar e logoaudiometria, sem o qual poderá ficar comprometido o diagnóstico do tipo e grau de perda auditiva, fundamentais para a correta intervenção clínica.

Por fim, ressaltou-se a importância do novo Guia de Orientação na Avaliação Audiológica publicado no ano de 2023, a fim de emissão de um parecer audiológico mais fidedigno com a particularidade de cada paciente.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, I. C.; BROCCHI, B. S. **Roteiro de avaliação auditiva e do processamento auditivo central para pré-escolares**. CoDAS, 2022.

ALMEIDA, K.; RUSSO, I. C. P. MOMENSOHN-SANTOS, T. M. **A aplicação do mascaramento em audiologia**. São Paulo, SP: Lovise, 2001.

ALVARENGA, K. F., CORTELETTI, L. C. B. J. **O mascaramento na audiologia clínica: um guia prático**. São José dos Campos, SP: Pulso (versão e-book), 2006.

AZEVEDO, M. F. **Avaliação Audiológica Infantil**. In I. Q., MARCHESAN, H. J., DA SILVA, M. C., TOMÉ (Org.), Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia (p. 924-929). São Paulo, SP: Guanabara Koogan, 2016.

COLELLA-SANTOS, M. F., LIMA, M. C. M. P. **Monitoramento do desenvolvimento da audição e linguagem em lactentes com indicador de risco para perda auditiva**. In I. Q., MARCHESAN, H. J., DA SILVA, M. C., TOMÉ (Org.), Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia (p. 874-877). São Paulo, SP: Guanabara Koogan, 2016.

CORTELETTI, L. C. B. J., ZUCKI, F. **O mascaramento na avaliação audiológica e eletrofisiológica**. In E. M. Boéchat *et al.* Tratado de Audiologia (p. 147-157), 2ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan (versão e-book) , 2015.

FERNANDES, K. C. S., RUSSO, I. C. P. Mascaramento clínico: aplicabilidade dos métodos platô e otimizado na pesquisa dos limiares auditivos. **Pró-Fono Revista de Atualização Científica**, 21(4), p. 333-338, 2009.

FREIRE, K. M. **Saúde Auditiva em Músicos**. In I. Q., Marchesan, H. J., da Silva, M. C., Tomé (Org.), Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia (p. 994-1004). São Paulo, SP: Guanabara Koogan, 2016.

FROTA, S. **Fundamentos Teóricos do Sistema Auditivo Central**. In I. Q., Marchesan, H. J., da Silva, M. C., Tomé (Org.), *Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia* (p. 994-1004). São Paulo, SP: Guanabara Koogan, 2016.

LOPES, A. C., MUNHOZ, G. S., BOZZA, A. **Audiometria Tonal Liminar e de Altas Frequências**. In E. M. Boéchat *et al.* Tratado de Audiologia (p. 147-157), 2ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan (versão e-book), 2015.

MATTIAZZI, A. L., MALHEIROS, A. C. L., PINTO, J. D., BATTISTI, I. D. E., BIAGGIO, E. P. V. **Hearing rehabilitation of children and adolescents with unilateral hearing loss**. CoDAS, 2023.

MENDES, S. C., BRANCO-BARREIRO, F. C. A., FROTA, S. Masking level difference: reference values in adults. **Audiology Communication Research**, 2017.

MENEZES, P. L., MENEZES, D. C. **Psicoacústica**. In E. M. Boéchat *et al.* *Tratado de Audiologia* (p. 58-72), 2ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan (versão e-book), 2015.

SILVA, V. A. R., *et al.* Task force guideline of Brazilian Society of Otolaryngology – hearing loss in children – Part II – Treatment. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology**, 89(1) – p. 190-206, 2023.

SISTEMA DE CONSELHOS DE FONOAUDIOLOGIA. **Guia de Orientação na Avaliação Audiológica**: Volume I - Audiometria tonal limiar, logaudiometria e medidas de imitância acústica. In R. O., Neto, C. A. Vasconcelos, K. G. M. Crispim, P. M. B. Lopes, W. T. L. Andrade (Rev.), 2023.